

SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANGAN HOLDA TALABALAR RAQAMLI KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING DASTURIY YECHIMLARI

**Taylakova Guli Bekmuratovna, Toshkent amaliy fanlar universiteti
“Raqamli va fundamental fanlar” kafedrası mudiri, PhD, dotsent**

*O'qituvchining vazifasi tayyor bilim berish emas,
balki yangi bilimlarni yaratish uchun sharoit yaratishdir.*
Seymour Papert

Annotatsiya. Oliy ta'lim muassasalarida talabalar raqamli kompetentligini rivojlantirishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik, metodik va texnologik imkoniyatlari tahlil qilingan. Zamonaviy raqamli ta'lim muhitida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda raqamli kompetentlikni rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, klasterli yondashuv asosida ishlab chiqilgan dasturiy yechimlar yordamida talabalarni kompetentlik darajasiga ko'ra guruhlarga ajratish, ularning individual ta'lim trayektoriyalarini shakllantirish hamda o'quv faoliyatini uzluksiz monitoring qilish mexanizmlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli kompetentlik, sun'iy intellekt, klasterli yondashuv, dasturiy ta'minot, adaptiv ta'lim, learning analytics, elektron ta'lim, individual ta'lim trayektoriyasi.

Аннотация. В данной работе рассмотрены педагогические, методические и технологические возможности использования технологий искусственного интеллекта для развития цифровой компетентности студентов в учреждениях высшего образования. В условиях цифровой трансформации образования формирование цифровых компетенций является одним из ключевых направлений подготовки конкурентоспособных специалистов. В исследовании представлены программные решения, разработанные на основе кластерного подхода, позволяющие распределять студентов по уровням цифровой компетентности, формировать индивидуальные образовательные траектории и осуществлять непрерывный мониторинг учебной деятельности.

Ключевые слова: цифровая компетентность, искусственный интеллект, кластерный подход, программное обеспечение, адаптивное обучение, Learning Analytics, цифровая образовательная среда.

Abstract. This paper examines the pedagogical, methodological, and technological opportunities for applying artificial intelligence technologies to develop students' digital competence in higher education institutions. In the context of digital transformation, improving students' digital competence has become one of the key priorities for preparing highly qualified and competitive professionals. The study presents software solutions based on a cluster approach that enable the classification of students according to their digital competence levels, the development of personalized learning pathways, and continuous monitoring of learning activities.

Key words: digital competence, artificial intelligence, cluster approach, software support, adaptive learning, Learning Analytics, digital education, personalized learning.

So‘nggi yillarda dunyo miqyosida raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi barcha sohalar qatori ta‘lim tizimida ham tub o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, sun‘iy intellekt, katta ma‘lumotlar (Big Data), bulutli hisoblash (Cloud Computing), Learning Analytics hamda adaptiv ta‘lim texnologiyalarining keng joriy etilishi oliy ta‘lim muassasalarida o‘quv jarayonini tashkil etishning yangi model va mexanizmlarini ishlab chiqishni talab etmoqda.

Zamonaviy mehnat bozori sharoitida raqobatbardosh mutaxassisni tayyorlash nafaqat kasbiy bilim va amaliy ko‘nikmalarni, balki raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish, axborotlarni tahlil qilish, raqamli muhitda muloqot qilish, elektron resurslar yaratish va axborot xavfsizligini ta‘minlash kabi kompetensiyalarni ham rivojlantirishni taqozo etadi. Sun‘iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi ta‘lim jarayonini individuallashtirish, o‘quv faoliyatini avtomatik tahlil qilish, ta‘lim natijalarini prognozlash hamda shaxsiylashtirilgan o‘qitishni tashkil etishda keng imkoniyatlarni yaratmoqda. Sun‘iy intellekt asosidagi virtual yordamchilar, adaptiv o‘quv tizimlari, avtomatlashtirilgan baholash vositalari va tavsiya etuvchi algoritmlar har bir talabning bilim darajasi, qiziqishi va o‘quv ehtiyojlariga mos ravishda individual ta‘lim trayektoriyasini shakllantirish imkonini beradi. Natijada o‘quv jarayoni yanada moslashuvchan, interaktiv va samarali tus oladi.

Shu bilan birga, amaliyot shuni ko‘rsatadiki, aksariyat elektron ta‘lim platformalarida talabalar raqamli kompetentligini kompleks baholash, ularni kompetentlik darajasi bo‘yicha klasterlash hamda o‘quv natijalariga mos individual tavsiyalarni avtomatik ishlab chiqishga qaratilgan dasturiy mexanizmlar yetarli darajada takomillashmagan. Ko‘pgina mavjud tizimlar faqat o‘quv materiallarini taqdim etish yoki test natijalarini qayd etish bilan cheklanib, talabning kompetentlik rivojlanish dinamikasini chuqur tahlil qilish va adaptiv boshqaruvni amalga oshirish imkoniyatiga ega emas. Bu esa, ta‘lim jarayonining shaxsiylashtirilishi va o‘quv samaradorligini oshirish imkoniyatlarini cheklaydi.

Mazkur muammoning samarali yechimlaridan biri sifatida klasterli yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv talabalarni raqamli kompetentlik darajasi, o‘quv faolligi va individual xususiyatlariga ko‘ra guruhlarga ajratish, har bir klaster uchun mos o‘quv strategiyasi va topshiriqlarni ishlab chiqish hamda o‘quv jarayonini differensial boshqarish imkonini beradi. Klasterli yondashuvni sun‘iy intellekt texnologiyalari va Learning Analytics vositalari bilan integratsiyalash esa, o‘quv jarayonini real vaqt rejimida monitoring qilish, kompetentlik rivojlanish dinamikasini prognozlash va pedagogik qarorlarni ma‘lumotlarga asoslangan holda qabul qilish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Shundan kelib chiqib, mazkur tadqiqotning maqsadi oliy ta‘lim muassasalarida talabalar raqamli kompetentligini rivojlantirish uchun sun‘iy intellekt texnologiyalariga asoslangan dasturiy yechimlarning pedagogik imkoniyatlarini tahlil qilish hamda ularni klasterli yondashuv asosida takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqot natijalari elektron ta‘lim muhitini modernizatsiya qilish, ta‘lim jarayonini shaxsiylashtirish va raqamli kompetent mutaxassislarni tayyorlashning ilmiy-metodik asoslarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Talabalar raqamli kompetentligini rivojlantirishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda klasterli yondashuv asosidagi dasturiy yechimlarning pedagogik samaradorligini aniqlashga qaratildi. Tadqiqot jarayonida tizimli yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv va klasterli yondashuv metodologik asos sifatida qabul qilindi. Ushbu yondashuvlar orqali talabalar raqamli kompetentligining tarkibiy komponentlari aniqlanib, ularni rivojlantirishning samarali mexanizmlari ishlab chiqildi. Ilmiy bilishning

qiyosiy tahlil, tizimli tahlil, pedagogik modellashtirish, ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, kuzatish va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Xorijiy va mahalliy ilmiy manbalar, xalqaro raqamli kompetentlik standartlari hamda elektron ta'lim muhitiga oid ilmiy tadqiqotlar o'rganilib, mavjud yondashuvlarning afzallik va kamchiliklari tahlil qilindi. Shuningdek, DigComp 2.2 va DigCompEdu kompetentlik modellari asosida talabalar raqamli kompetentligini baholash mezonlari ishlab chiqildi.

Talabalarning raqamli kompetentligi beshta asosiy komponent – axborot va ma'lumotlar bilan ishlash, raqamli kommunikatsiya va hamkorlik, raqamli kontent yaratish, axborot va kiberxavfsizlik, hamda raqamli muammolarni hal qilish ko'rsatkichlari asosida baholandi. Baholash natijalariga ko'ra talabalar boshlang'ich, o'rta va yuqori kompetentlik darajalariga mos klasterlarga ajratildi. Mazkur klasterlash ta'lim jarayonini differensial tashkil etish va har bir talaba uchun individual rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishga imkon berdi. Tadqiqot doirasida klasterli yondashuvni qo'llab-quvvatlovchi dasturiy model ishlab chiqildi. Modelning funksional tuzilmasi diagnostika moduli, klasterlash moduli, sun'iy intellekt asosidagi tavsiyalar moduli, o'quv faoliyatini monitoring qilish moduli hamda natijalarni tahlil qilish modulidan tashkil topdi.

Dasturiy yechim Learning Management System (LMS) platformalari bilan integratsiyalash imkoniyatiga ega bo'lib, talabalarning o'quv faoliyati haqidagi ma'lumotlarni avtomatik yig'ish va qayta ishlashni ta'minlaydi.

Sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanish orqali talabalar o'quv natijalari, topshiriqlarni bajarish faolligi va kompetentlik rivojlanish dinamikasi tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar asosida tizim har bir talaba uchun individual tavsiyalar, qo'shimcha o'quv resurslari va moslashtirilgan amaliy topshiriqlarni avtomatik shakllantirdi. Shu bilan birga, Learning Analytics texnologiyasi yordamida o'quv faoliyatining real vaqt rejimidagi monitoringi amalga oshirilib, talabalar rivojlanishidagi ijobiy va salbiy tendensiyalar aniqlab borildi. Tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta'minlash maqsadida olingan ma'lumotlar pedagogik tahlil va qiyosiy taqqoslash usullari yordamida umumlashtirildi. Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan dasturiy modelning funksional imkoniyatlari, pedagogik samaradorligi hamda talabalar raqamli kompetentligini rivojlantirishdagi amaliy ahamiyati kompleks ravishda baholandi. Natijalar klasterli yondashuvni sun'iy intellekt texnologiyalari bilan integratsiyalash talabalar uchun shaxsiylashtirilgan ta'lim muhitini yaratish, o'quv jarayonini avtomatlashtirish va ta'lim sifatini oshirishda samarali vosita ekanligini ko'rsatdi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarini klasterli yondashuv bilan integratsiyalash talabalar raqamli kompetentligini rivojlantirish samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. Ishlab chiqilgan dasturiy yechim yordamida talabalar raqamli kompetentlik darajasiga ko'ra klasterlarga ajratildi va har bir klaster uchun moslashtirilgan o'quv topshiriqlari hamda elektron ta'lim resurslari tavsiya etildi. Bunday yondashuv o'quv jarayonini individuallashtirish, talabalarning bilim darajasini hisobga olgan holda o'qitishni tashkil etish va o'zlashtirish sifatini yaxshilash imkonini berdi. Sun'iy intellekt algoritmlari asosida ishlovchi tavsiya etish tizimi talabalarning o'quv faoliyatini uzluksiz tahlil qilib bordi. Tizim o'quv materiallaridan foydalanish faolligi, topshiriqlarni bajarish tezligi, baholash natijalari va kompetentlik rivojlanish dinamikasi to'g'risidagi ma'lumotlarni real vaqt rejimida qayta ishladi. Ushbu tahlillar asosida har bir talaba uchun individual tavsiyalar, qo'shimcha o'quv materiallari va amaliy mashg'ulotlar avtomatik shakllantirildi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, klasterli yondashuv asosida tashkil etilgan adaptiv ta'lim muhiti talabalar o'quv motivatsiyasining ortishiga, mustaqil ta'lim faoliyatining

faollashishiga hamda raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ayniqsa, axborot bilan ishlash, raqamli kommunikatsiya, elektron kontent yaratish va axborot xavfsizligi bo'yicha kompetensiyalarning rivojlanish sur'ati yuqori ekani kuzatildi. Shuningdek, dasturiy tizimning monitoring moduli o'qituvchilarga har bir talabaning rivojlanish dinamikasini vizual ko'rinishda kuzatish, o'zlashtirish darajasidagi muammolarni erta aniqlash va pedagogik qarorlarni tezkor qabul qilish imkonini berdi. Bu esa, ta'lim jarayonini boshqarish samaradorligini oshirib, individual yondashuvni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qildi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslangan dasturiy yechimlarni klasterli yondashuv bilan uyg'unlashtirish oliy ta'lim muassasalarida talabalar raqamli kompetentligini rivojlantirish, ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish hamda elektron ta'lim muhitining samaradorligini oshirish uchun istiqbolli va innovatsion pedagogik yechim ekanligini tasdiqladi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarini klasterli yondashuv bilan integratsiyalash oliy ta'lim muassasalarida talabalar raqamli kompetentligini rivojlantirishning samarali pedagogik mexanizmi ekanligini tasdiqladi. Mazkur yondashuv talabalarning individual bilim darajasi, o'quv faolligi va raqamli ko'nikmalarini hisobga olgan holda moslashtirilgan ta'lim muhitini shakllantirish imkonini beradi. Natijada, ta'lim jarayoni yanada shaxsiylashtirilgan, moslashuvchan va natijador tus oldi. Olingan natijalar xalqaro raqamli kompetentlik konsepsiyalari, xususan, DigComp 2.2 va DigCompEdu doirasida belgilangan kompetensiyalarni shakllantirish tamoyillari bilan uyg'unlashadi.

Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan dasturiy yechim talabalarning raqamli kompetentligini baholash, ularni kompetentlik darajasiga ko'ra klasterlash hamda har bir klaster uchun individual ta'lim strategiyasini ishlab chiqish imkonini berdi. Bu esa, an'anaviy bir xil yondashuvdan farqli ravishda har bir talabaning ehtiyojlari va rivojlanish sur'atini inobatga olgan holda ta'limni tashkil etishga xizmat qildi.

Sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanish o'quv jarayonini monitoring qilish, o'zlashtirish natijalarini tahlil qilish va pedagogik qarorlar qabul qilishni avtomatlashtirishda muhim rol o'ynadi. Learning Analytics vositalari yordamida olingan ma'lumotlar asosida talabalar uchun individual tavsiyalar ishlab chiqildi, o'quv materiallari moslashtirildi hamda o'zlashtirishdagi muammolarni erta aniqlash imkoniyati yaratildi. Bu esa, o'qituvchilarga ta'lim jarayonini samarali boshqarish va talabalarni o'z vaqtida qo'llab-quvvatlash imkonini berdi. Shu bilan birga, sun'iy intellektga asoslangan dasturiy tizimlarni ta'lim jarayoniga joriy etish qator tashkiliy va metodik shart-sharoitlarni ham talab etadi. Jumladan, professor-o'qituvchilarning raqamli va sun'iy intellekt bo'yicha kompetentligini muntazam rivojlantirish, elektron ta'lim infratuzilmasini modernizatsiya qilish, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash hamda ta'lim jarayonida foydalaniladigan algoritmlarning shaffofligi va ishonchliligini nazorat qilish muhim ahamiyatga ega. Ushbu omillar dasturiy yechimlarning samarali ishlashi va ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'minlaydi. Sun'iy intellekt texnologiyalarini klasterli yondashuv asosidagi dasturiy ta'minot bilan uyg'unlashtirish oliy ta'lim tizimida raqamli kompetentlikni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri ekanligini ko'rsatdi. Mazkur yondashuv ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish, o'quv faoliyatini samarali boshqarish, pedagogik qarorlarni ma'lumotlar asosida qabul qilish hamda raqamli transformatsiya sharoitida zamonaviy, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning ilmiy-metodik asoslarini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqot natijalari sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslangan dasturiy

yechimlarni klasterli yondashuv bilan integratsiyalash talabalar raqamli kompetentligini rivojlantirishning samarali pedagogik vositasi ekanligini tasdiqladi. Ishlab chiqilgan yondashuv talabalarning raqamli kompetentligini baholash, ularni kompetentlik darajasiga ko'ra klasterlash va har bir talaba uchun individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish imkonini beradi. Bu esa, ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish, o'quv faoliyatini samarali boshqarish hamda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida sun'iy intellekt algoritmlari va Learning Analytics vositalaridan foydalanish talabalarning o'quv faoliyatini real vaqt rejimida monitoring qilish, o'zlashtirish natijalarini tahlil etish va individual tavsiyalar ishlab chiqish imkonini yaratishi aniqlandi. Natijada, talabalar o'quv motivatsiyasining oshishi, mustaqil ta'lim ko'nikmalarining rivojlanishi, raqamli texnologiyalardan foydalanish faolligining ortishi hamda raqamli kompetentlikning asosiy tarkibiy qismlarini izchil shakllantirishga erishildi. Ayniqsa, axborot bilan ishlash, raqamli kommunikatsiya, elektron kontent yaratish va axborot xavfsizligi bo'yicha kompetensiyalarning rivojlanishida ijobiy natijalar kuzatildi.

Taklif etilgan dasturiy modelning ilmiy ahamiyati shundaki, u klasterli yondashuvni sun'iy intellekt texnologiyalari bilan uyg'unlashtirgan holda talabalar raqamli kompetentligini rivojlantirishning yangi metodik mexanizmini taklif etadi. Mazkur model elektron ta'lim muhitida o'quv jarayonini avtomatlashtirish, pedagogik qarorlarni ma'lumotlarga asoslangan holda qabul qilish hamda ta'lim jarayonining uzluksiz monitoringini tashkil etishda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalarida intellektual ta'lim platformalarini ishlab chiqish, mavjud Learning Management System (LMS) platformalarini takomillashtirish hamda adaptiv ta'lim texnologiyalarini joriy etishda amaliy ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv professor-o'qituvchilarning pedagogik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, talabalar uchun qulay va moslashuvchan ta'lim muhitini yaratish hamda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslangan klasterli dasturiy yechimlardan foydalanish oliy ta'lim tizimining raqamli transformatsiyasini jadallashtirish, raqamli kompetent mutaxassislarni tayyorlash hamda zamonaviy elektron ta'lim muhitini rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Kelgusida ushbu modelni generativ sun'iy intellekt, adaptiv o'qitish algoritmlari va katta ma'lumotlar (Big Data) texnologiyalari bilan integratsiyalash orqali uning funksional imkoniyatlarini yanada kengaytirish hamda turli fanlar va ta'lim yo'nalishlarida amaliy sinovdan o'tkazish istiqbolli ilmiy tadqiqot yo'nalishlaridan biri bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida Farmon.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida Farmon.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida Farmon.
4. Holmes, W., Bialik, M., Fadel, C. Artificial intelligence in education: promises and implications for teaching and learning. Boston, MA: Center for Curriculum Redesign, 2022.
5. UNESCO. (2024). Artificial intelligence competency framework for teachers. Paris: UNESCO.

6. Блинов В.И., Сергеев И.С., Есенина Е.Ю. Цифровая дидактика профессионального образования и обучения. – М.: Перо, 2021.

7. Taylakova, G.B. (2025). Talabalar raqamli kompetentligini klaster asosida rivojlantirishda texnologik vositalar va platformalarning roli. Строительство и образование, 3.

8. Shermanova, F. (2025). Innovatsion yondashuvlar asosida bo'lajak IT mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish // Евразийский журнал академических исследований, 4(12).

TA'LIM JARAYONIDA TALABALARDA INTELLEKTUAL KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

**Tashmetova Shaxlo Xusanovna, O'zMPU dotsenti,
Berdiyurov Diyor Elyor o'g'li, O'zMPU talabasi**

Annotatsiya. Ushbu maqola raqamli texnologiyalardan foydalangan holda talabalarning intellektual kompetentsiyasini rivojlantirishga qaratilgan.

Tayanch so'zlar: texnologiya, uzluksiz ta'lim, elektron ta'lim, raqamli ta'lim.

Аннотация. В этой статье речь идёт о развитии интеллектуальной компетентности студента с помощью применения цифровых технологий.

Ключевые слова: технология, непрерывное образование, электронное обучение, цифровое образование.

Annotation. This article discusses the development of student intellectual competence through the use of digital technologies.

Key words: technology, continuing education, electronic education, digital education.

Respublikamizda professional ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etishda ilg'or xorijiy tajribalarni o'zlashtirish va amaliyotga tatbiq etish muhim o'rin egalladi. Oliy ta'lim muassasalarida maxsus fanlarni kasbiy sohalarga yo'naltirib chuqurlashtirib o'qitish takomillashtirildi. Shu bilan birga, professional ta'lim muassasalarining samarali faoliyat ko'rsatishi, ularning moddiy-texnika bazasini takomillashtirish va yuqori malakali o'qituvchilar tarkibi bilan ta'minlash, bitiruvchilarning oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish ko'rsatkichlarini to'liq ta'minlash muhim vazifalar sifatida belgilab berildi. Xususan, pedagogika kollejlarda o'qitishning innovatsion modellarini ishlab chiqish, o'quvchilarda intellektual kompetensiyani shakllantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish, pedagogik texnologiyalar va ta'lim strategiyalari uyg'unligini ta'minlashning ilmiy ta'minotini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Pedagogika kollejlarda kasbiy fanlarni o'qitishning xususiy-metodik texnologiyasini ishlab chiqish, o'quvchilarning ijodkorligi va intellektual kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan o'qitishning o'yinli, guruhlarda ishlash, raqamli ta'lim texnologiyalari, SMART-texnologiyalarini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Интеллектуал kompetentlik – ma'lumotlarni to'g'ri qabul qilish va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, bilimlarni tez va sifatli o'zlashtirish qobiliyatidir.

Hozirgi kunda har bir ta'lim muassasasi, tashkilot, ishlab chiqarishning barcha sohalarida zamonaviy raqamli texnologiyalardan unumli foydalanilib kelinmoqda. Ta'lim